

Jerlyn May C. Berador*

Papa

DOI: [10.5281/zenodo.15309887](https://doi.org/10.5281/zenodo.15309887)

Received March 2025; Reviewed April 2025; Accepted May 2025; Published May 2025

Abstract: This poem, written in Cebuano, is a witty account of a little girl's relationship with her father. Rich in local colour, she narrates an exciting yet fearful act of collecting coins sliding out from his father's pocket due to her desire for a sweet and delicious candy as her sole snack to bring to the sea for a swim. Her father knew this, but he did not punish her because he knew her daughter deserves such simple joy that a life of dearth can offer.

Sa unang panahon,
Sa kadtong bata pa ko ug naghuthot pa ang sip-on,
Inig mata sa kabuntagon,
Iyang dagway akong unang lantawon.

Lawom pa iyang katulog,
Tungod kay sa gabie maghubog-hubog,
Hinay kong mukamang sa iyang kiliran bisan sige siya ug isdog,
Ug paspas ko nga puniton mga sinsilyo sa iyang bulsa nga mangahulog.

Midagan ko sa tindahan ug nagpalit sa kendi nga melon,
"Ako ning ibalon kay maligo ko sa dagat karon!" Naglurop-
lurop, nag ambak-ambak sa dagat nga taob, Ang akong
tumang kalipay sa langit kutob.

Nahikaplagan ko ang iyang dagway nga isug,
Sa baybayon naglakaw, may bitbit nga latob!
Nisalom ko sa kakulba ang akong kasing-kasing murag mahulwa!
Apan ang iyang mata daw leon ako iyang nakita.

Miduol siya kanako ug nangisog,
Apan nagpakaluoy ko sa akong tingog,
Gigunitan niya akong kamot,
Ug gilabay iyang bitbit nga latob.

Ang akong kasing-kasing nahimuot,
Kay ako naka matikod ang akong Papa buotan bisan galagot,
Muoli ko sa balay nga walay kabalaka,
Mugakos ko kaniya nga puno sa paghigugma.

Bionote

A graduate of Bachelor of Science in Technology and Livelihood Education with specialisation in Home Economics, **Jerlyn May C. Berador** is a passionate home cook and an avid reader finding deep satisfaction in crafting delicious meals and losing herself in captivating stories. Jerlyn aspires to be a teacher.